

**O USO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA LIBRAS PARA ALUNOS
DA EJA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393023

*Bárbara Francenete Pereira Azevedo*¹
*Thalia Cristina de Souza Mendes*²
*Vitoria Terezinha Padilha Pimentel*³
*Luana Costa Viana Montão*⁴

RESUMO: O presente estudo aborda os recursos pedagógicos no ensino de Libras na Educação de Jovens e Adultos. Teve como objetivo geral refletir sobre o impacto da utilização de recursos pedagógicos lúdicos no ensino de Libras no contexto da Educação de Jovens e Adultos. Os objetivos específicos foram: Identificar a forma como os elementos lúdicos podem motivar os estudantes da EJA a se interessar pelo aprendizado da LIBRAS; Analisar a influência da adoção de recursos pedagógicos lúdicos na promoção da interação entre alunos surdos e ouvintes da EJA; Propor estratégias que contribuam paradesenvolver o ensino de Libras na EJA de forma a facilitar a comunicação entre alunos surdos e ouvintes. O estudo orientou-se pela abordagem qualitativa, e foi baseado em pesquisa de campo e revisão bibliográfica. Para tanto adotou a observação participante e a aplicação de atividades pedagógicas lúdicas seguidas de avaliação. O referencial teórico foi embasado em Cambi (2001) e Amaral (2017) que tratam do uso de jogos lúdicos voltados para ajudar no entrosamento de discentes de uma escola. A análise dos dados coletados permitiu vislumbrar que a utilização de recursos pedagógicos lúdicos contextualizados a realidade de alunos da EJA são estratégias válidas para a promoção da aprendizagem da Libras favorecendo a comunicação entre alunos surdos e ouvintes em uma perspectiva inclusiva de educação. O uso de atividades lúdicas é de extrema importância para a promoção de conhecimento e de interação qualitativa entre os estudantes surdos e ouvintes, construindo um ensino eficiente e favorável aos seus alunos.

Palavras-chave: EJA, Recurso pedagógico, Libras, Lúdico.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, barbarapaaz17@email.com;

² Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, thaliamedes3011@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, vinik.vns16@gmail.com;

⁴ Professor orientador: Doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br.